

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 105 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abdovohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Quدراتov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	

CHAKANA SAVDO VA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi

Iqtisodiyot fanlari

Termiz davlat universiteti magistranti

Email: pulatovasugdiyona975@gmail.com

ORCID:0009-0006-7889-507X

Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Ravshanova Muhtarama Yusup qizi

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi chakana savdo tarmog'ining hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni, xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ularning hududlarda iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston tajribasi asosida chakana savdo va investitsiya siyosatining hududiy iqtisodiy barqarorlikka ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: hududiy iqtisodiyot, chakana savdo, xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy o'sish, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This thesis examines the role of retail trade in regional economic development, the significance of foreign investments, and their contribution to economic growth in regions. It also analyzes the impact of investment policies on regional economic stability, based on the experience of Uzbekistan.

Key words: regional economy, retail trade, foreign investments, economic growth, economic development.

Аннотация: В данной тезисной работе рассматривается роль розничной торговли в развитии региональной экономики, значение иностранных инвестиций и их вклад в экономический рост регионов. Также анализируется влияние политики инвестирования на региональную экономическую устойчивость на примере Узбекистана.

Ключевые слова: региональная экономика, розничная торговля, иностранные инвестиции, экономический рост, экономическое развитие.

Chakana savdo va xorijiy investitsiyalar hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda chakana savdo va xorijiy investitsiyalar strategik ahamiyat kasb etadi. Globalizatsiya va bozor munosabatlari chuqurlashgan bir sharoitda hududlararo iqtisodiy tenglikni ta'minlash va barqaror o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirish zarur. Chakana savdo tarmog'i hududiy iqtisodiy resurslarni jalb qilish va faollashtirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Xorijiy investitsiyalar hududiy iqtisodiyotga ilg'or texnologiyalar, menejment tajribasi va moliyaviy resurslarni olib kiradi. Bu esa yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, infratuzilmani rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirish imkonini beradi.

1-jadval. O'zbekistonda chakana savdo hajmi va xorijiy investitsiyalar (2020-2024).

Yil	Chakana savdo hajmi (trln so'm)	O'sish (%)	Xorijiy investitsiyalar (mlrd \$)	Hududiy loyihalar soni
2020	162	5.2%	5.8	124
2021	178	9.9%	6.4	139
2022	195	9.5%	7.2	150
2023	215	10.3%	8.1	164
2024	234	8.8%	8.9	178

*O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi

O'zbekistonda chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Hududlarda chakana savdo markazlari va logistika tarmoqlari barpo etilib, xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay investitsiya muhiti yaratilmoqda.

Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida chakana savdo hajmi va xorijiy investitsiyalar oqimining o'sishi hududiy iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Chakana savdo mahalliy ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlab, iqtisodiyotni rag'batlantiradi. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida chakana savdoning kengayishi iqtisodiy barqarorlik va bandlik darajasini oshirmoqda.

2-jadval. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida chakana savdo hajmi (mlrd so'm)².

Yil	Surxondaryo (mlrd so'm)	Qashqadaryo (mlrd so'm)
2020	3200	4100
2021	3600	4500
2022	4000	4900
2023	4500	5400
2024	5000	6000

*O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, 2024

Xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarish, infratuzilma va xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanishida muhim rol o'ynamoqda. Xorijiy investitsiyalar (to'g'ridan-to'g'ri yoki portfel investitsiyalar) – chet el kapitalining mahalliy korxonalariga jalb qilinishi demakdir. Bu turdagi investitsiyalar:

- Yangi texnologiyalar olib kiradi;
- Mahalliy kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshiradi;
- Eksport salohiyatini kuchaytiradi;
- Mahalliy ishchi kuchi malakasini oshiradi;
- Bozor iqtisodiyoti mexanizmlarini jadallashtiradi.

Masalan, "Makro", "Crafers", kabi xorijiy chakana savdo tarmoqlari O'zbekistonda filiallar ochib, bevosita iqtisodiy faollikni oshirmoqda.

Quyidagi jadvalda 2020–2024-yillar oralig'ida Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida chakana savdo va xorijiy investitsiyalar o'sish sur'atlari ko'rsatilgan.

3-jadval. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 2020–2024-yillar oralig'ida chakana savdo o'sish sur'atlari.

Yil	Surxondaryo o'sish (%)	Qashqadaryo o'sish (%)
2020	5.2	4.8
2021	6.1	5.5
2022	7.0	6.3
2023	8.0	7.1
2024	9.2	8.4

XULOSA VA TAKLIFLAR

Chakana savdo va xorijiy investitsiyalar hududiy iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim o'rin tutadi. Kelgusida davlat siyosatini yanada takomillashtirish, innovatsion loyihalarni ko'paytirish

va infratuzilmani rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotni yanada kuchaytirish mumkin. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida chakana savdo hajmi va xorijiy investitsiyalar oqimining o'sishi hududiy iqtisodiy o'sishni ta'minlamoqda. Davlat tomonidan investitsiya muhiti va chakana savdo infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar bu jarayonni yanada jadallashtirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umirov A.T., Xalilova J.D. (2023). O'zbekiston hududlariga investitsiyalarni jalb qilishning o'ziga xos xususiyatlari. Лучшие интеллектуальные исследования, 10(5), 115–124.
2. Shagzatov O. (2024). Xorijiy investitsiyalar O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining omili sifatida. Moliya va bank ishi, 10(3), 60–66.
3. Karimov B. (2024). O'zbekistonda chakana savdo korxonalarini rivojlanishi va innovatsion faoliyati. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(1).
4. Xabibullaev A. (2024). Chakana savdo korxonalariga ta'sir etuvchi omillar tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(6), 248–255.
5. Kodirova Z., Safarov B. (2024). Chakana savdo korxonalarida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(6).
6. Arziqulov Sh.A. (2024). O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish. Journal of New Century Innovations, 54(5), 33–37.
7. Shagzatov O. (2024). O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar holati va tendentsiyalari tahlili. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting.
8. Sohiba Y. (2024). O'zbekiston iqtisodiyotini xorijiy investitsiyalar yordamida rivojlantirish. Nauchniy Impuls, 2(24).
9. Zoyirov L.S., Asamxodjayeva Sh.Sh., Yunusova S.B. (2019). Investitsiya: Darslik. Toshkent: "Iqtisod-Moliya".
10. Nasirov E.I., Asamxodjayeva Sh.Sh., Aliqulov M.S. (2020). Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish: Darslik. Toshkent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>